

MILLIY KADRIYATLARIMIZGA E'TIBOSIZLIK – O'ZLIKNI ANGLASHGA TAHDIDDIR

Muhayyo Umaralieva

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti bo'lim boshlig'i, loyiha ishtirokchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18861625>

Maqolada ma'naviy tahdidlar xavfi ortib borayotgan bir davrda mustaqil va sog'lom fikrlaydigan, ajdodlarga yuksak hurmat ruhida ularga munosib bo'lishga intiladigan avlodni tarbiyalash masalalari haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: Tahdid, ma'naviyat, tarbiya, qadriyat, bilim, ma'suliyat, ajdodlar, vatanparvarlik, bunyodqorlik.

В статье рассматриваются вопросы воспитания самостоятельного и здравомыслящего поколения, стремящегося быть достойным их в духе высокого уважения к предкам в период повышенной опасности духовных угроз.

Ключевые слова: Угроза, духовность, воспитание, ценность, знания, ответственность, предки, патриотизм.

The article discusses the issues of educating an independent and sane generation, striving to be worthy of them in the spirit of high respect for their ancestors in a period of increased danger of spiritual threats.

Key words: Threat, spirituality, upbringing, value, knowledge, responsibility, ancestors, patriotism, creativity.

Har bir inson o'zligini anglashni istaydi. Men kimman, qayoqqa ketyabman, yashashdan maqsadim nima, kimlarning avlodiman, qanday yashashim kerak, kabi savollarga o'zi yashab turgan davr va o'z saviyasi darajasida javob axtarishga harakat qiladi.

Albatta, bu savollarga to'g'ri va mukammal javob topishda insonning dunyoqarashi, tafakkuri muhim ahamiyatga ega. Bir xil muhit barqaror bo'lgan oilada tabiati har xil farzandlar voyaga yetishi mumkin. Kimdir axloqan yetuk, jamiyatda o'z o'rnini topgan shaxs bo'lib yetishsa, kimdir jinoyatchi bo'lib ulg'ayishi ham mumkin. Bularning zamirida esa yuqorida ta'kidlangan savollarga topilgan to'g'ri va noto'g'ri javoblarning ta'siri yotadi. Ya'ni, xulosalar bizni kelajagimiz va taqdirimizga ta'sir ko'rsatadi. Uzluksiz ma'naviy tarbiya ana shunday jarayonlarda muhim rol o'ynashi shubhasiz.

Hozirgi globallashuv sharoitida aholining keng qatlamlarida, ayniqsa yoshlarda milliy g'oyaga sodiqlik, vatanparvarlik tuyg'ularini, yuksak ma'naviy-axloqiy qarashlarni tarbiyalashning, ularda mafkuraviy-ma'naviy immunitetni shakllantirishning dolzarbligi yanada oshmoqda. Chunki jahonda axborot huruji, ommaviy madaniyat niqobi ostida mafkuraviy-ma'naviy tahdidlar tobora kuchaymoqda. Milliy tarbiya, milliy ma'naviyat mamlakatimiz va yoshlarimizga qarshi qaratilgan shunday mafkuraviy-ma'naviy xurujlar hamda yovuz kuchlardan himoya qilishda qudratli kuch sanaladi.

Yoshlarimizni yuksak ma'naviy-axloqiy ruhda tarbiyalash, ularda ma'naviy jasorat tuyg'usini shakllantirish turli mafkuraviy-ma'naviy tahdidlardan himoya qilishning muhim omilidir.

So‘nggi yillarda milliy tarbiya, milliy ma’naviyat bo‘yicha ko‘plab darsliklar, qo‘llanma va monografiyalar yaratildi va yaratilmoqda.

Tarbiya masalasi ona qornidan boshlanishi, oila va maktabgacha ta’lim muassasalarida davom ettirilib, umumta’lim maktablarida izchil amalga oshirilishi jamiyatda buyuk ajdodlarimizga munosib vorislar yetishib chiqishida muhim ahamiyat kasb etadi.

Davlatimiz hamisha demokratik taraqqiyot, modernizatsiya va yangilanish borasida belgilangan maqsadlarga erishishda eng muhim qadriyat va hal qiluvchi kuch bo‘lgan bilimli va intellektual rivojlangan avlodni tarbiyalash vazifasini o‘zining asosiy ustuvor yo‘nalishlari qatoriga qo‘yib kelgan. Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar va qonunchilik jarayoni o‘z o‘rniga ega va albatta biron kasb yoki hunar egasi bo‘lib yetishishini ta’minlashga xizmat qiladi.

Dunyoda ma’naviy tahdidlar xavfi ortib borayotgan bir davrda mustaqil va sog‘lom fikrlaydigan, ajdodlarga yuksak hurmat ruhida ularga munosib bo‘lishga intiladigan avlodni tarbiyalash respublikamizda davlat siyosati darajasiga olib chiqilgan ekan, bu jarayonda faol ishtirok etish har birimizning ayniqsa, biz pedagoglarning muqaddas burchimizdir.

Yoshlar ma’naviyatini yuksaltirishda eng muhim omillardan yana biri – tarixiy xotira – ajdodlarga yuksak hurmat va ehtirom ifodasi bo‘lib, o‘tganlar xotirasini yodda saqlagan holda, e‘zozlab yashash demakdir.

Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlarning samaradorligi, avvalo, xalq ma’naviyatining tiklanishi, boy tarixiy merosimizning keng o‘rganilishi, yoshlarimiz qalbi va ongini milliy tarbiya asosida olib borilishi bilan uzviy bog‘liqdir.

Asrlar davomida shakllanib kelayotgan milliy davlatchilik asoslari milliy o‘zlikni anglash tamoyili bilan tobora mustahkamlanmoqda. Milliy-ma’naviy yangilanish, qadriyatlar qayta tiklanishi, iqtisodiy yuksalish taraqqiyot omiliga aylandi.

Yoshlarimizni har kuni, har onda fidoyi bo‘lishi, o‘zining tomchi va tomchi, zarrama-zarra o‘z oldiga qo‘ygan buyuk bunyodkorlik, yaratuvchanlik maqsadlar sari charchamay, toliqmay safarbar etib borishi, bu fazilatni doimiy, kundalik faoliyat mezoniga aylantirib borishi bu ulardagi milliy tarbiya, milliy ma’naviyat ifodasidir.

Bugun yoshlarimizning mustaqil fikrlashi, ma’naviy olami, ijtimoiy faolligi o‘zib borayotgani barcha yutuqlar poydevoriga, kuch-qudrat manbaiga aylanganligini, ayniqsa yurtimizda amalga oshirilayotgan ulkan bunyodkorlik ishlari, erishilayotgan yutuqlarning negizida inson omili hal qiluvchi rol o‘ynayotganini kuzatish mumkin.

Milliy va umuminsoniy qadriyatlarga sodiqlik ham aynan tarbiya bilan bog‘liq. Darhaqiqat, buyuk faylasuf Aflotun “Yaxshilar mas’uliyat bilan ish qilishlari uchun qonunlarga muhtoj bo‘lmaydilar. Yomonlar qonunlarga chap berish uchun yo‘l topadilar” deya bejiz aytmagan. Milliy tarbiyaga ega bo‘lmagan, milliy ma’naviyat qadrlanmagan jamiyatda na qonunlar ishlaydi, na mehr-oqibat g‘alaba qozonadi.

Hozirgi kunda yoshlar tarbiyasiga davlat siyosati darajasida e‘tibor qaratilayotganligi yoshlar uchun yaratib berilayotgan imkoniyatlardan unumli foydalanishlari lozim, zero kelajak yoshlar qo‘lida ekanligini hyech qachon unutmashliklari, bizgacha asrab avaylab yetib kelgan milliy, ma’naviy me’roslarimizni bizdan keyingi avlodlarga yetkazishlari lozimligini yana bir bor unutmashlik kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. – T.: 2023.
2. Mirziyoyev Sh.M. Konstitutsiya – erkin va farovon hayotimiz, mamlakatimizni yanada taraqqiy ettirishning mustahkam poydevoridir // Xalq so‘zi. – T., 2017. – 247 (6741)-soni.
3. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 23-fevral kuni tasdiqlangan “Yoshlarni harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalash kontseptsiya” Vatanparvar gazetasining № 9 (2760)-soni, 2018. – 2 mart.